

RAQAMLAR TARIXI VA UNING PAYDO BO'LISHIDA ALLOMAMIZ AL-XORAZMIYNING QO'SHGAN BEQIYOS HISSASI

Ilmiy rahbar: PhD N.Sh.Ibragimov
Talaba: Termiz davlat universiteti talabasi
Kattaxo'jaeva Jahonbibi Akramjon qizi

Annotatsiya. Biz hozirgi kunda o'nlik sanoq sistemasidan ya'ni 1,2,3,4,5,6,7,8,9 va 0 raqamlari orqali ularning kombinatsiyasidan turli sonlarni hosil qilib foydalanamiz, biroq bir necha asrlar ilgari bu raqamlar mavjud bo'lmagan. Ibtidoiy jamoa tizimida raqamlar o'rniga insonlar maxsus belgilardan, qo'ldagi va oyoqdagi barmoqlaridan va shungga o'xshash raqamni ifodalovchi belgilardan foydalanishgan. Ammo vaqt o'tishi bilan turli xil sanaladigan narsalar ko'paygani bu raqamlar yetarli bolmagan va sanoq tizimiga ehtiyoj tug'ilgan. Hozirda biz raqamlarning paydo bo'lish tarixi, raqamlar paydo bo'lishdan oldin turli davlatlarda raqamlar o'rniga nimalardan foydalanishgan va raqamlarning hisob kitob uchun qulay ya'ni o'nlik sanoq sistemasi ko'rinishga kelishiga allomamiz Al-Xorazmiyning o'rni haqida ma'lumot berib o'tamiz

Kalit so'zlar. Raqamlar, ibtidoiy jamoa, Al-Xorazmiy, Matematik qobiliyat, ieroglif belgilar, ieratik yozuv.

Qadimgi misrliklarda iqtisodiy ehtiyojlarning rivojlanishi bilan matematik bilimlarning paydo bo'lishi bir biriga bog'liq. Matematik qobiliyatsiz, raqamlarsiz qadimgi Misr ulamolari yer o'lchash ishlarini amalga oshira olmadilar, ishchilar sonini va ularni saqlashni hisoblay olmadilar

yoki soliq imtiyozlarini belgilay olmadilar. Shunday qilib, matematikada ilk raqamlar paydo bo'lishi Misrda eng qadimgi davlat tuzilmalarining paydo bo'lish davriga to'g'ri keladi.

Qadimgi Misrda o'nlik sanoq tizimi sifatida sanashda ikki qo'lidan,

barmoqlaridan foydalanishgan. Birdan to'qqizgacha bo'lgan raqamlar mos keladigan chiziqchalar soni bilan ko'rsatilgan, o'nlab, yuzlab, minglab va hokazolar uchun maxsus iyeroglif belgilar qo'llanilgan. Misrda raqamli Misr ramzlari raqam va obyekt nomining uyg'unligi natijasida paydo bo'lgan, chunki yozuv shakllanish davrida belgilar-piktogrammalardan foydalanishgan, belgi-piktogrammalar ma'lum bir ma'noni ifodalagan. Masalan, yuzlab arqon tasvirlangan iyeroglif, o'n minglab - barmoq tasviri bilan ko'rsatilgan. Eramizda (miloddan avvalgi 2-ming yillikning boshlari) papirusga yozish uchun qulayroq soddalashtirilgan iyeratik yozuv shakli paydo bo'ladi va raqamli belgilarning yozilishi shunga mos ravishda o'zgaradi. Mashhur matematik papiruslar iyeratik yozuvda yozilgan. Iyerogliflar asosan devordagi yozuvlar uchun ishlatilgan, ming yillar davomida o'zgarmagan. Qadimgi misrliklar raqamlarni yozishning pozitsion usulini bilishmagan, chunki ular hali nol tushunchasining yo'qligi (Bobilda matematika bunga erishgan) sabab bo'lgan. Qadimgi Rimda rim

raqamlari 7 ta: I, V, X, L, C, D, M. Rim raqamlar aslida lotin harflari bo'lib, ularning son qiymatlari quyidagicha:

Simvo l	<u>I</u>	<u>V</u>	<u>X</u>	<u>L</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>M</u>
Qiym at	1	5	10	50	100	500	1000

Rim raqamlarida

1. Katta raqam kichigidan oldin yozilsa, raqamlar qo'shiladi.

Masalan, LI = 50 + 1 = 51; CI = 100 + 1 = 101; XI = 10 + 1 = 11.

2. Kichik raqam kattasidan oldin yozilsa, katta raqamdan kichigi ayriladi.

Masalan IL = 50 - 1 = 49; IC = 100 - 1 = 99; IX = 10 - 1 = 9.

Katta qiymatlarni yozishda ayni bir Rim raqamlari ketma-ket qo'llashga to'g'ri kelgan. Rim raqamlari yordamida sonlar ustida turli hisob kitoblarni bajarish noqulaylik tug'dirgan. Rim raqamlarida faqatgina kichik qiymatlarni ifodalash qulay bo'lgani bilan ammo bu rivojlanish uchun yetarli emas edi.

Bobilda raqamlar 60 raqami va uning barcha darajalari yana belgi bilan ko'rsatilgan. Raqamning qiymatini aniqlash uchun u o'ngdan

chapgga raqamlarga bo'lingan(yangi toifasi takroriy takozdan keyin to'g'ridan-to'g'ri xanjar paydo bo'lishi bilan boshlandi) va har bir yangi raqamda raqam oldingi raqamdan 60 marta katta raqamni belgilab qo'yilgan.

Keyinchalik, bobilliklar olti raqamli etishmovchilikni ko'rsatadigan maxsus belgi kiritgan. Bobil tizimining izlari hozirgi kungacha saqlanib qolgan: bir soat 60 daqiqaga va daqiqalar 60 soniyaga bo'linadi, doira 360 qismga (darajaga) bo'linadi. Olimlar Bobil son tizimini oltmish deb atashadi. Bu ma'lum bo'lgan tizimlarning birinchisi, qisman pozitsion prinsipga asoslangan.

Hindistonda miloddan avvalgi V asrda arab raqamlari bo'lgan. 10-12 asrlarda arab raqamlari Yevropaga ham ma'lum bo'lgan. Bu o'z -o'zidan musulmon madaniyati va arabcha kitoblarni olib kelgan Murlar tomonidan Ispaniyani egallab olgani tufayli sodir bo'lgan. Muslim Kordobaga kelgan Silvestr ismli olim Yevropa hali bilmagan adabiyotlarga kirishi mumkin edi. Ispaniyaning bir qismi hali xristian bo'lganligi sababli, hind kitobining lotin tiliga tarjimasini

uni xristian Yevropasida ommalashtirishga imkon bergan.

Miloddan avvalgi II -VI asrlar oralig'ida Hindiston astronomlari oltmish oltinchi raqamli yunon tizimi haqida bilib, yunonlardan nolni qabul qilishgan. Keyin Yunoncha hisoblash asoslari Hindistonda Xitoydan olingan o'nlik tizim bilan birlashtirishgan. Aynan Hindistonda ular bitta belgi bilan raqamlarni belgilay boshladilar. Hind yozuvlari allomamiz Al-Xorazmiy tomonidan ommalashgan, u "Hind hisobi to'g'risida" nomli asar yozgan. Shu o'rinda allomamiz Al-Xorazmiy va uning "Hind hisobi to'g'risida"gi asari haqida ma'lumot berib o'tsak.

Nolni pozitsion sistema haqida gap ketganda eng avvalo allomamiz Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning «Hind hisobi» («Hisob al-Hind») kitobi tilga olinadi. Xorazmiyning ota-onasi haqida dastlabki ma'lumotlar qayerdan olingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ammo, ba'zi tarixchilarining ma'lumotlariga qaraganda u yoshligidan juda iste'dodli bo'lgan, tabiiy fanlardan tashqari anchagina

xorijiy tillarni ham bilgan. Xorazmiyning yoshlik davri arab davlatlarida o'tgan. Ilm-fanga chanqoq Xorazmiy o'z davrining ilg'or fanlar markazi Bag'dodga keladi. Bu paytda Bag'dodda al-Ma'munning «Hikmatlar uyi» («Bayt al-hikmat») tashkil qilingan edi. Xorazmiy bu yerda avval qadimgi Misr va Yunon olilarining ishlari bilan tanishadi, so'ngra esa o'zi matematika, astronomiya, geografiya, tarix va tibbiyot ilmi bo'yicha butun o'rta Sharqda mashhur bo'lib ketadi. U «Hikmatlar uyi» dagi kutubxonaga, rasadxonaga va barcha ilmiy tekshirish ishlariga rahbarlik qiladi. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning arifmetika va algebra sohasida qilgan ishlari matematikaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Uning «Hind hisobi» nomli arifmetik risolasida arab tilida birinchi marta o'nli pozitsion sistema va unga asoslangan amallar qoidasi bayon etilgan. Xorazmiyning bu asari bizga XII asrda lotin tiliga qilingan tarjimada yetib kelgan. Mana shu tajjimaning XIV asr o'rtalariga to'g'ri keladigan bitta qo'lyozmasi Kembrij (Angliya) universitetining

kutubxonasida saqlanadi. Kitobning boshida Xorazmiy to'qqizta raqam va bitta «kichkina doiraga o'xshash harf 0» yordamida Hindlarning hisoblash usulini ko'rsatmoqchi ekanini, bu usul bilan har qanday son oson va qisqacha belgilanishini, uning yordamida har qanday arifmetik amallarni bajarish juda yengil ekanini aytadi. Allomamiz al-Xorazmiy sondan sonning o'zini ayirganda nol "0" qolishini ko'rsatgan, ya'ni misol uchun "3-3=0". Keyin esa o'nli pozitsion sistemada sonlarni Hind belgilari orqali yozish usulini ko'rsatadi. Bunda asosiy e'tibor raqamlarni to'g'ri yozish, sonlarni to'g'ri o'qish, «kichkina doirachaga o'xshash harf 0»ni ishlatishga qaratiladi. Ba'zan bu doiracha o'rniga nuqta ishlatiladi. Sonlarni to'g'ri o'qishga misol qilib quyidagi sonni keltiradi: 1 180 703 051 492 863. Bu sonni Xorazmiy bergan usuli ancha noqulay: «Ming ming ming ming ming besh marta va yuz ming ming ming ming to'rt marta va sakson ming ming ming ming to'rtta va keyin yetti yuz ming ming ming uch marta va uch ming ming ming uch marta va ellik bir ming ming ikki marta va to'rt yuz ming

va to‘qson ikki ming va sakkiz yuz oltmish uch». Sonlaming o‘qilishidan keyin arifmetik amallarni bajarishning hindcha usuli bayon etiladi. Xorazmiy usulida amallarni bajarish yuqori xona birligidan boshlanadi. Xorazmiy so‘zi bilan aytganda, amallarni bunday bajarish «ham qulay, ham foydali». Keyinchalik, hisob kitobi lotin tiliga tarjima qilindi, bu Yevropada o‘nlik tizimning tarqalishiga olib keldi.

Arab raqamlari Rim raqamlariga qaraganda ancha qulay va tezda butun

dunyoda foydalana boshlandi. Bugun biz ularni barcha sohalarda qo‘llaymiz. Misol uchun savdo sotiqda, televizor ko‘rish, telefonda gaplashish, bank hisobidan pul olish, vaqtni o‘lchash va boshqalarda ishlatamiz. Bunday qulay hisob tizimiga asos slogan allomamiz al-Xorazmiy xizmatlari kattadir. Hozirgi kunda bizning zamonaviy hayotimizni raqamlarsiz tasavvur qilish imkonsizdir.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.Abduraxmonovj, A.Narmonov, N.Narmuratov. Matematika tarixi. -T.: «Fan va texnologiya», 2016,204 bet.
2. <https://uz.unansea.com/raqami-nol-tarixi-soni-0-nima/>
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Rim_raqamlari